

Calcolo per la Fisica: Teorema di Gauss-Green e Calcolo Integrali

Sparavigna, Amelia Carolina - Politecnico di Torino

Il teorema di Gauss-Green pone in relazione un integrale di linea lungo una curva chiusa semplice e un integrale doppio su di una regione piana limitata dalla medesima curva. Ecco alcuni esercizi.

Torino, 3 Febbraio 2022

Premessa - Una curva $f:[a,b] \rightarrow X$ che coincide sui suoi estremi in modo che $f(a)=f(b)$ è una curva chiusa. La curva è semplice se non ha auto-intersezioni, tranne per $f(a)=f(b)$. Una curva piana e semplice è detta curva di Jordan.

Enunciato del teorema di Gauss-Green - Sia ∂S una curva chiusa semplice nel piano positivamente orientata. Sia S la superficie di cui la curva è frontiera. Se f e g sono due funzioni reali di due variabili reali che hanno le derivate parziali continue su una regione aperta che contiene S , allora:

$$\int_{\partial S} (f dx + g dy) = \iint_S \left(\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy$$

Poiché il punto iniziale ed il punto finale della curva coincidono, essendo essa chiusa, talvolta si preferisce utilizzare la notazione:

$$\oint_{\partial S} (f dx + g dy)$$

Interpretazione - Se si considera un campo vettoriale $F = f \mathbf{i} + g \mathbf{j}$, la quantità:

$$\oint_{\partial S} (f dx + g dy)$$

rappresenta l'integrale di $F \cdot \mathbf{t}$, dove \mathbf{t} , vettore unitario, rappresenta la

tangente esterna alla curva ∂S in ogni punto.

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, ds$$

Tale integrale è la circuitazione del campo lungo la linea. Nell'integrale, ds rappresenta lo spostamento infinitesimo scalare lungo la linea. Nel caso di un campo planare e di un insieme S del piano, il rotore è un vettore parallelo alla normale alla superficie, e dunque:

$$\nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y}$$

\mathbf{n} indica il vettore unitario normale al piano. Si arriva così all'integrale

$$\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$$

Nell'integrale dS rappresenta l'elemento infinitesimo scalare di superficie. Quindi l'uguaglianza stabilita dal Teorema di Green per il piano x,y mostra che la circuitazione di un campo vettoriale lungo una curva è uguale al flusso del rotore del campo attraverso la superficie delimitata da tale curva. Generalizzando ad una superficie generica nello spazio, si arriva al teorema del rotore.

Le formule di Green sono così definite nell' Enciclopedia della Matematica (2013).

Le formule dette di Green o Gauss-Green sono formule che trasformano un integrale esteso a un dominio nel piano o nello spazio ad un integrale esteso sulla frontiera del dominio. Nel caso bidimensionale, si consideri un dominio piano D la cui frontiera sia ∂D , che sia in genere linea regolare percorsa in verso antiorario. Tali ipotesi sono generalmente soddisfatte da tutti i domini di uso pratico. Sia w una funzione, si ha:

$$\iint_D \frac{\partial w}{\partial x} dx dy = \int_{\partial D} w dy \quad ; \quad \iint_D \frac{\partial w}{\partial y} dx dy = - \int_{\partial D} w dx$$

Tali formule consentono di calcolare gli integrali doppi a primo membro in integrali di forme differenziali lineari sulla frontiera. Se $w=x$ o $w=y$ si ottengono le formule per il calcolo dell'area.

$$\int_D dx dy = \int_{\partial D} x dy = - \int_{\partial D} y dx = \frac{1}{2} \int_{\partial D} (x dy - y dx)$$

Le formule sono utili in particolare quando ∂D è scritta in forma parametrica, per cui è difficile utilizzare le formule di riduzione per gli integrali doppi.

Esempio: Sia il dominio D sotteso da un arco di cicloide, generata da un cerchio di raggio r e di equazioni parametriche $x = r(t - \sin t)$, $y = r(1 - \cos t)$, con $0 \leq t \leq 2\pi$.

L'area è data dall'integrale:
$$- \int_{\partial D} y dx = - \int_{2\pi}^0 r^2 (1 - \cos t)^2 dt = 3\pi r^2$$

Esempio: Calcolare l'integrale della forma differenziale $\int_{\gamma} (x^2 dx + yx dy)$ dove γ è la spezzata che congiunge i punti (0,0), (1,0), (1,1), (0,1) ed infine (0,0). Tale spezzata racchiude il quadrato Q.

Ci sono due modi per calcolare l'integrale. Il primo è parametrizzare i tratti della curva chiusa γ . Il secondo modo è usare il teorema di Gauss-Green.

$$\int_{\gamma} (x^2 dx + yx dy) = \iint_Q y dx dy = \int_0^1 \int_0^1 y dx dy = \frac{1}{2}$$

Corollari delle formule di Green sono per esempio:

$$\iint_D \operatorname{div} \mathbf{v} dD = \int_{\partial D} \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} ds \quad (\text{teorema della divergenza})$$

$$\iint_D \operatorname{grad} w dD = \int_{\partial D} w \mathbf{n} ds \quad (\text{teorema del gradiente})$$

$$\iint_D u \frac{\partial v}{\partial x} dD = \int_{\partial D} u v \mathbf{i} \cdot \mathbf{n} ds - \iint_D \frac{\partial u}{\partial x} v dD$$

(formula di integrazione per parti in \mathbb{R}^2)

$$\iint_D u \operatorname{grad} v dD = \int_{\partial D} u v \mathbf{n} ds - \iint_D v \operatorname{grad} u dD$$

$$\iint_D u \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} dD = \int_{\partial D} u \frac{\partial v}{\partial x} \mathbf{i} \cdot \mathbf{n} ds - \iint_D \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} dD$$

$$\iint_D u \Delta v dD = \int_{\partial D} u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} ds - \iint_D \text{grad } u \cdot \text{grad } v dD$$

(prima formula di Green per il Laplaciano)

$$\iint_D (u \Delta v - v \Delta u) dD = \int_{\partial D} \left(u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) ds$$

(seconda formula di Green per il Laplaciano)

Teoremi del rotore e della divergenza

Sono teoremi ben noti in fisica.

Il teorema del rotore afferma che il flusso del rotore di determinati campi vettoriali attraverso superfici regolari dotate di bordo è uguale alla circuitazione del campo lungo la frontiera della superficie:

$$\iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} ds$$

\mathbf{F} è un campo vettoriale soddisfacente delle date condizioni (https://it.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_rotore). \mathbf{t} indica il vettore unitario tangente la frontiera. \mathbf{n} indica la normale alla superficie. dS, ds indicano gli elementi di superficie e di linea. Per quanto riguarda la divergenza, si ha:

$$\iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dv = \oiint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

L'integrale di volume della divergenza è pari al flusso attraverso la superficie chiusa che circonda il volume. Quindi, nei due integrali compaiono volume, superficie chiusa che ne costituisce frontiera, e gli elementi di volume e di superficie. Con dv si indica l'elemento di volume e con $d\mathbf{S}$ l'elemento di

superficie in quanto vettore: $dS = \mathbf{n} dS$ dove \mathbf{n} è il vettore unitario che punta verso l'esterno della superficie.

Si veda in dettaglio (https://it.wikipedia.org/wiki/Teorema_della_divergenza)

Attenzione, quello scritto sopra è il teorema della divergenza in **tre** dimensioni, ed è quello usato solitamente in Fisica. Più sopra si era introdotto il teorema della divergenza come corollario. In quel caso era il teorema in **due** dimensioni.

Ecco di seguito un estratto da “I Teoremi di Green, della divergenza (o di Gauss) e di Stokes”, di Marco Veneroni.

https://mate.unipv.it/~veneroni/analisi2/Teo_Green.pdf

Teorema 2 (Teorema della divergenza in 2D) Sia D un sottoinsieme di \mathbb{R}^2 limitato e decomponibile secondo la Definizione 1; indichiamo con \mathbf{n}_e il versore normale esterno a ∂D . Sia $\mathbf{F}(x, y) = F_1(x, y)\hat{i} + F_2(x, y)\hat{j}$ un campo vettoriale di classe $C^1(A)$, con A aperto contenente D . Allora vale la formula

$$\iint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dx dy = \oint_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_e ds, \quad (4)$$

dove $\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y}$ indica la **divergenza** del campo \mathbf{F} .

Nella formula (4) l'integrale al secondo membro è un integrale curvilineo di prima specie (per questo non conta il verso di percorrenza di ∂D) e rappresenta il **flusso di \mathbf{F} uscente da D** .

“Una notevole conseguenza del teorema di Green è il Teorema della divergenza. Altrettanto interessante è la sua interpretazione fisica (anche se poi riesce più chiara in tre dimensioni). Tale interpretazione lega l'integrale di un campo scalare noto come "divergenza" di un campo vettoriale, esteso a un dominio regolare D del piano xy , al "flusso" uscente dalla frontiera di D del campo vettoriale.

Incidentalmente, l'annullarsi della divergenza implica a sua volta l'annullarsi del flusso uscente. In tal caso si dice che il campo è solenoidale (assenza di sorgenti/pozzi nel dominio D). Marcello Colozzo, [2017](#)

Tornando a “I Teoremi di Green, della divergenza (o di Gauss) e di Stokes”, di Marco Veneroni. https://mate.unipv.it/~veneroni/analisi2/Teo_Green.pdf

Teorema 3 (Teorema della divergenza in 3D) *Sia V un sottoinsieme di \mathbb{R}^3 limitato e semplice rispetto a tutti e tre gli assi cartesiani, la cui frontiera ∂V è costituita da superfici regolari e orientabili incolate lungo “spigoli”; indichiamo con \mathbf{n}_e il versore normale esterno a ∂V . Sia $\mathbf{F}(x, y, z) = F_1(x, y, z)\hat{i} + F_2(x, y, z)\hat{j} + F_3(x, y, z)\hat{k}$ un campo vettoriale di classe $C^1(A)$, con A aperto contenente V . Allora vale la formula*

$$\iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dx dy dz = \iint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}_e d\sigma. \quad (6)$$

L'espressione

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}$$

si chiama **divergenza** del campo \mathbf{F} . L'integrale di superficie al secondo membro di (6) è il **flusso** del campo \mathbf{F} uscente dalla frontiera ∂V . Se \mathbf{F} rappresenta il campo di velocità di un fluido, il flusso rappresenta la *portata*, ossia la quantità di fluido che attraversa la superficie nell'unità di tempo.

\mathbf{n}_e indica la normale verso l'esterno.

In <https://www.youmath.it/lezioni/analisi-due/varie/2289-teorema-di-gauss-green.html> si afferma che:

"Il teorema di Gauss Green è uno dei più belli in Analisi II poiché mette in evidenza due tipologie di integrali: l'integrale di linea di seconda specie lungo una curva chiusa e gli integrali doppi aventi dominio di integrazione la parte di piano delimitata da tale curva. Questo teorema viene presentato sia nel linguaggio delle forme differenziali sia nel linguaggio dei campi vettoriali".

Forme differenziali: Sia D un dominio regolare, limitato e connesso di \mathbb{R}^2 avente frontiera ∂D che è costituita da una curva semplice, chiusa, regolare a tratti e positivamente orientata. Sia $\omega = A(x, y)dx + B(x, y)dy$ una forma

differenziale definita in un aperto Ω contenente la chiusura \bar{D} di D . A e B sono funzioni di due variabili, derivabili con continuità in Ω .

$$\oint_{\partial^+ D} A(x, y)dx + B(x, y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial B(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial A(x, y)}{\partial y} \right) dx dy$$

Campo vettoriale: Sia ora $\mathbf{F} : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ un campo vettoriale definito su un insieme aperto Ω contenente la frontiera ∂D .

Sia $\mathbf{F}(x, y) = (A(x, y), B(x, y))$ con $(x, y) \in \Omega$.

$$\oint_{\partial^+ D} \mathbf{F} \cdot dP = \iint_D \left(\frac{\partial B(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial A(x, y)}{\partial y} \right) dx dy$$

Non c'è differenza tra i due enunciati.

Sono stati menzionati gli integrali di linea di seconda specie. In Fisica è l'integrale che si usa per calcolare il lavoro e la circuitazione dei campi.

Per gli integrali di seconda specie:

<https://www.youmath.it/lezioni/analisi-due/varie/715-come-calcolare-gli-integrali-di-linea-di-seconda-specie.html> con esercizi vari.

Per gli integrali di prima specie:

specie: <https://www.youmath.it/lezioni/analisi-due/varie/714-come-calcolare-un-integrale-di-linea-di-prima-specie.html> con esercizi vari.

Per l'applicazione del Teorema di Green, si suggerisce di svolgere **tutti** gli esercizi al sito

<https://tutorial.math.lamar.edu/Solutions/CalcIII/GreensTheorem/Prob1.aspx>

Ecco alcuni esempi.

Esercizi dal Tutorial

Con il teorema di Green, calcolare l'integrale $\int_C (y x^2 dx - x^2 dy)$ dove la curva C è quella mostrata in figura (curva percorsa in senso antiorario).

$$\int_C (y x^2 dx - x^2 dy) = \iint_D (-2x - x^2) dA$$

D è il semicerchio in figura. Passiamo alle coordinate polari. Il contorno di D, in tali coordinate è dato da:

$$\frac{1}{2}\pi \leq \theta \leq \frac{3}{2}\pi \quad ; \quad 0 \leq r \leq 5$$

$$\int_C (y x^2 dx - x^2 dy) = \iint_D (-2x - x^2) dA =$$

$$\int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_0^5 r(-2r \cos \theta - r^2 \cos^2 \theta) dr d\theta =$$

$$\int_{\pi/2}^{3\pi/2} \int_0^5 \left[-2r^2 \cos \theta - \frac{1}{2}r^3(1 + \cos(2\theta)) \right] dr d\theta =$$

$$\int_{\pi/2}^{3\pi/2} \left[-\frac{2}{3} r^3 \cos \theta - \frac{1}{8} r^4 (1 + \cos(2\theta)) \right]_0^5 d\theta =$$

$$\int_{\pi/2}^{3\pi/2} \left[-\frac{250}{3} \cos \theta - \frac{625}{8} (1 + \cos(2\theta)) \right] d\theta =$$

$$\left[-\frac{250}{3} \sin \theta - \frac{625}{8} \left(\theta + \frac{1}{2} \sin(2\theta) \right) \right]_{\pi/2}^{3\pi/2} = \frac{500}{3} - \frac{625}{8} \pi = -78.7703$$

Usando il Teorema di Green calcolare l'integrale seguente:

$$\int_C [(6y - 9x)dy - (yx - x^3)dx] ,$$

dove la curva C è quella data in figura, ed è percorsa in senso antiorario.

La linea del contorno in alto è data dall'equazione: $y = 3 - x$

Gli altri limiti sono: $-1 \leq x \leq 1$; $-1 \leq y \leq 3 - x$

$$\int_C [(6y - 9x)dy - (yx - x^3)dx] = \iint_D [-9 + x] dA$$

$$\int_{-1}^1 \int_{-1}^{3-x} [x-9] dy dx = \int_{-1}^1 [(x-9)y]_{-1}^{3-x} dx =$$

$$\int_{-1}^1 [(x-9)(4-x)] dx \quad \text{e poi si calcola l'integrale.}$$

Altro esercizio proposto da <https://tutorial.math.lamar.edu> riguarda una circuitazione dove la curva è percorsa in senso orario.

Usare il teorema di Green per valutare l'integrale: $\int_C [x^2 y^2 dx + (y x^2 + y^2) dy]$

dove la curva è mostrata in figura. La curva C è percorsa in verso orario.

Se C ha una orientazione negativa allora la curva $-C$ ha una orientazione positiva.

Usiamo questa curva e poi cambiamo segno al risultato.

$$\int_C [x^2 y^2 dx + (y x^2 + y^2) dy] = - \int_{-C} [x^2 y^2 dx + (y x^2 + y^2) dy]$$

$$\int_{-C} [x^2 y^2 dx + (y x^2 + y^2) dy] = \iint_D [3 y x^2 - 2 y x^2] dA = \iint_D y x^2 dA$$

Le linee del contorno hanno equazioni $y = x/2$ e $y = -2x$.

Si deve avere quindi $0 \leq x \leq 4$; $-2x \leq y \leq x/2$.

Il calcolo fornisce $\iint_D y x^2 dA = 384$.

Calcolare l'integrale : $\int_C [(y^4 - 2y) dx - (6x - 4xy^3) dy]$

La curva è il rettangolo seguente. Verso antiorario.

$$-4 \iint_D dA = -4 (\text{area di } D) = -96$$

Usando il teorema di Green calcolare l'integrale $\int_{\partial C} y^2 dx + x^2 dy$ dove C è il triangolo in figura. Il contorno è percorso in senso positivo.

$$\int_{\partial C} (y^2 dx + x^2 dy) = \iint_C (2x - 2y) dx dy$$

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} (2x - 2y) dy dx = \int_0^1 (2xy - y^2)|_{y=0}^{y=1-x} dx = \int_0^1 (2x(1-x) - (1-x)^2) dx$$

E poi si valuta l'integrale.

Calcolare l'integrale $\int_{\partial C} (y^4 dx + 2xy^3) dy$ dove C è l'ellisse di equazione $x^2 + 2y^2 = 2$.

Dall'equazione dell'ellisse: $y = \pm \sqrt{1 - \frac{x^2}{2}}$; $x = \pm \sqrt{2}$

$$\int_{\partial C} (y^4 dx + 2xy^3) dy = \iint_C (2y^3 - 4y^3) dx dy$$

$$\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \int_{-\sqrt{1-x^2/2}}^{\sqrt{1-x^2/2}} (2y^3 - 4y^3) dy dx = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \left[\frac{y^4}{2} \right]_{-\sqrt{1-x^2/2}}^{\sqrt{1-x^2/2}} dx = 0$$

Calcolare l'integrale $\int_{\partial C} (y^3 dx - x^3 dy)$ dove C è un cerchio di raggio 2 con centro nell'origine.

$$\int_{\partial C} (y^3 dx - x^3 dy) = \iint_C (-3x^2 - 3y^2) dx dy = -3 \int_0^{2\pi} \int_0^2 r^3 dr d\theta$$

$$-3 \int_0^{2\pi} \frac{1}{4} [r^4]_0^2 d\theta = -3 \int_0^{2\pi} 4 d\theta = -24\pi$$

Al link

https://www.whitman.edu/mathematics/calculus_online/section16.04.html si trova l'esempio 16.4.2 che illustra il teorema di Green calcolando entrambi gli integrali in:

$$\int_{\partial D} (x^4 dx + xy dy) = \iint_D (y - 0) dA$$

dove D è una regione triangolare con angoli in (0,0), (1,0), (0,1).

Partendo dall'integrale doppio:

$$\iint_D (y - 0) dA = \int_0^1 \int_0^{1-x} y dy dx = \int_0^1 \frac{(1-x)^2}{2} dx = \frac{1}{6}$$

"There is no single formula to describe the boundary of D, so to compute the left side directly we need to compute three separate integrals corresponding to the three sides of the triangle, and each of these integrals we break into two integrals, the "dx" part and the "dy" part. The three sides are described by $y=0$, $y=1-x$, and $x=0$ ". Da <https://www.whitman.edu/>

Scriviamo esplicitamente:

$$\int_{\partial D} (x^4 dx + xy dy) = \int_0^1 x^4 dx + \int_0^0 0 dy + \int_1^0 x^4 dx + \int_0^1 (1-y)y dy + \int_0^0 0 dx + \int_1^0 0 dy = \frac{1}{6}$$

"Alternately, we could describe the three sides in vector form as $\langle t, 0 \rangle$, $\langle 1-t, t \rangle$, and $\langle 0, 1-t \rangle$. Note that in each case, as t ranges from 0 to 1, we follow the corresponding side in the correct direction." "In this case, none of the integrations are difficult, but the second approach is somewhat tedious because of the necessity to set up three different integrals. In different circumstances, either of the integrals, the single or the double, might be easier to compute. Sometimes it is worthwhile to turn a single integral into the corresponding double integral, sometimes exactly the opposite approach is best". Da <https://www.whitman.edu/>

Dal link https://staff.ul.ie/mitchells/MA4006_Sheet4_solns.pdf

Verificare il teorema di Gauss nel piano per $\int_C (xy + y^2) dx + x^2 dy$

dove C è la curva chiusa della regione confinata da $y=x$ e $y=x^2$.

$$\int_C (xy + y^2) dx + x^2 dy = \int_C \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r}$$

dove $\mathbf{f} = (xy + y^2, x^2)$. C_1, C_2 sono le curve in figura.

Parametrizziamo C_1 come $x=t, y=t^2$, con $0 \leq t \leq 1$.

$$\mathbf{r}(t) = (t, t^2) \quad \mathbf{r}'(t) = (1, 2t) \quad \mathbf{f}(\mathbf{r}(t)) = (t^3 + t^4, t^2) .$$

$$\int_{C_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 \mathbf{f}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt = \int_0^1 (t^3 + t^4 + 2t^3) dt = \frac{19}{20} .$$

Poi si parametrizza l'altra curva. Si prosegue con lo studio del testo dato al link.

Dal libro di testo al sito:

[https://math.libretexts.org/Bookshelves/Calculus/Book%3A_Calculus_\(OpenStax\)/16%3A_Vector_Calculus/16.4%3A_Greens_Theorem](https://math.libretexts.org/Bookshelves/Calculus/Book%3A_Calculus_(OpenStax)/16%3A_Vector_Calculus/16.4%3A_Greens_Theorem)

Calcolare l'integrale $\int_C [x^2 y dx + (y-3) dy]$, dove C è un rettangolo con vertici in $(1,1)$, $(4,1)$, $(4,5)$, e $(1,5)$, curva orientata in senso antiorario.

Sia $\mathbf{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y)) = (x^2 y, y-3)$. Quindi:

$$Q_x(x, y) = 0 ; P_y(x, y) = x^2 . \quad Q_x - P_y = -x^2 .$$

Per Green:

$$\int_C [x^2 y dx + (y-3) dy] = \iint_D (Q_x - P_y) dA$$

$$\iint_D (-x^2) dA = \int_1^5 \int_1^4 -x^2 dx dy = \int_1^5 (-21) dy = -84$$

Il sito illustra campo ed area di integrazione.

"If we were to evaluate this line integral without using Green's theorem, we would need to parameterize each side of the rectangle, break the line integral into four separate line integrals, and use the methods from the section titled **Line Integrals** to evaluate each integral. Furthermore, since the vector field here is not conservative, we cannot apply the Fundamental Theorem for Line Integrals. Green's theorem makes the calculation much simpler".

M.Guida, S.Rolando, 2014- Teorema di Green / Esercizi svolti

http://calvino.polito.it/~rolando/An2i_exs3_green

Usando il Teorema di Green, valutare l'integrale di linea del campo vettoriale:

$$\mathbf{F}(x, y) = \left(e^{x^2} - y, \frac{x^4}{4} + e^y \right)$$

Calcolare l'integrale lungo la frontiera di

$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 9x^2 + y^2 \leq 9, x \geq 0, y \geq 0\}$, regione mostrata nella figura seguente.

<https://www.youmath.it/forum/analisi-2n/53500-integrale-con-gauss-green.html>

Calcolare l'integrale $\int_C (x^2 dx + y x dy)$ dove C è una circonferenza con centro nell'origine e raggio pari a 1.

$$\int_C (f(x, y) dx + g(x, y) dy) = \iint_D \left(\frac{\partial g(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right) dx dy$$

$$f(x, y) = x^2 ; g(x, y) = yx ; \partial f / \partial y = 0 ; \partial g / \partial x = y$$

Con il teorema di Green:

$$\int_C (x^2 dx + y x dy) = \iint_D y dx dy$$

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

Si passi alle coordinate polari:

$$\iint_D y dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^2 \sin \theta dr d\theta = 0$$

Altre esempi: <https://www.youmath.it/forum/analisi-2n/36809-integrale-curvilineo-tramite-gauss-green.html>
, <https://www.youmath.it/forum/analisi-2n/35230-lavoro-di-un-campo-f-lungo-frontiera.html>

Altre eserciziari.

Esercizi svolti e assegnati sulle formule di Gauss-Green, https://riccarda-rossi.unibs.it/Teaching/esercizi%20svolti%20aa.%202009-2010/Gauss_Green.pdf

Analisi Matematica II (Prof. Paolo Marcellini), Università degli Studi di Firenze, Corso di laurea in Matematica - Esercitazione del 21/03/2014 , Michela Eleuteri, eleuteri@math.unifi.it, web.math.unifi.it/users/eleuteri

http://web.math.unifi.it/users/marcellini/didattica/An2_2013-14/Michela_Eleuteri_Analisi_II_file_3.pdf

Teoremi di Green Stokes e della divergenza , https://it.wikitollearn.org/Corso:Esercizi_di_Analisi_II_II/Teoremi_di_Green_Stokes_e_della_divergenza/Teoremi_di_Green_Stokes_e_della_divergenza

Un esempio dal testo relativo al corso di Analisi II, P. Marcellini.

Calcolare con le formule di Gauss-Green l'integrale:

$$\int_{\gamma^+} (y^2 dx + x dy)$$

dove la curva è un quadrato di vertici (0,0), (1,0), (1,1) e (0,1), percorsa in senso positivo.

$$\int_{\gamma^+} (y^2 dx + x dy) = \iint_A (1 - 2y) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 (1 - 2y) dx dy = 0$$

L'esempio propone di risolvere per una ellisse.

Esempio da https://mathinsight.org/greens_theorem_examples

Calcolare: $\oint_C (y^2 dx + 3xy dy)$ dove C è il contorno del mezzo disco D.

Il campo vettoriale è $F(x, y) = (y^2, 3xy)$. Per il Teorema di Green, calcoliamo:

$$\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} = y$$

$$\begin{aligned} \oint_C (y^2 dx + 3xy dy) &= \iint_D y dA = \int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} y dy dx \\ &= \int_{-1}^1 \left(\frac{y^2}{2} \Big|_0^{\sqrt{1-x^2}} \right) dx = \int_{-1}^1 \frac{1-x^2}{2} dx = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Calcolo area figure piane

<https://www.youmath.it/forum/analisi-2n/24769-teorema-di-calcolo-dellarea-con-gauss-green.html>

$$m(D) = \iint_D dx dy = \text{misura del dominio}$$

Grazie a Gauss-Green:

$$m(D) = \int_C x dy \quad \text{oppure} \quad m(D) = - \int_C y dx$$

Sommiamo:

$$2m(D) = \int_C (x dy - y dx)$$

Da cui:

$$m(D) = \frac{1}{2} \int_C (x dy - y dx) .$$

<https://www.youmath.it/forum/sezione-speciale-per-i-topic-a-pagamento/99070-curve-in-coordinate-polari-area-e-gauss-green.html>

Sia γ la curva espressa in coordinate polari come $\rho = \theta(2\pi - \theta)$ con $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Calcolare l'area racchiusa della regione D che ha come confine la curva chiusa. Sia $F(x, y) = (x + y, 2xy)$. Usando la formula di Green calcolare la circuitazione lungo la curva data.

Per definizione:
$$A(D) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \rho^2(\theta) d\theta .$$

$$A(D) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (2\pi - \theta)^2 \theta^2 d\theta = \frac{8\pi^2}{15}$$

Il campo vettoriale ha componenti $F_1 = x + y$ e $F_2 = 2xy$.

Applichiamo Green:

$$\oint F d\gamma = \iint_D \left[\frac{\partial F_2(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial F_1(x, y)}{\partial y} \right] dx dy$$

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = 1 \quad ; \quad \frac{\partial F_2}{\partial x} = 2y$$

$$\iint_D (2y - 1) dx dy = \iint_D 2y dx dy - \iint_D 1 dx dy$$

La funzione integranda $z = 2y$ è una funzione dispari nella variabile y . Il primo integrale è nullo. Il secondo integrale è pari a meno l'area di D.

<https://www.extrabyte.info/2017/05/24/applicazioni-delle-formule-di-green-formule-di-riduzione-degli-integrali-doppi/> - Maggio 24th, 2017 | by Marcello Colozzo

Sia D il dominio che ha come contorno l'asteroide Γ dove:

$$\Gamma: x = a \cos^3 t, \quad y = a \sin^3 t, \quad t \in [0, 2\pi]$$

Calcolare l'area di D.

$$\begin{aligned} \text{area}(D) &= \frac{1}{2} \int_{\Gamma} (x dy - y dx) = \\ &= \frac{3a^2}{2} \int_0^{2\pi} (\sin^2 t \cos^4 t + \sin^4 t \cos^2 t) dt = \frac{3a^2}{2} \int_0^{2\pi} \sin^2 t \cos^2 t dt \end{aligned}$$

$$\text{area}(D) = 3\pi a^2 / 8$$

Applicazione di Gauss-Green: Calcolo del baricentro

<https://www.youmath.it/forum/analisi-2n/56291-baricentro-di-un-trapezio-con-formule-di-gauss-green.html>

Il sito propone il calcolo del baricentro del quadrilatero di vertici (-1,-1) (-1,0) (0,0) e (1,1).

Si suggerisce di calcolare l'area della figura geometrica.

$$\text{Area} = \iint_A dx dy = \frac{1}{2} \int_y (-y dx + x dy)$$

Per calcolare l'integrale lungo il bordo, lo si deve parametrizzare. Siano $A=(-1,1)$, $B=(-1,0)$, $C=(0,0)$, $D=(1,1)$. Il lato da A a B è descritto da $(-1, 1-t)$ con $t \in (0,1)$. E così via.

Si passa poi alla definizione di baricentro.

$$x_G = \frac{1}{Area} \iint_A x \, dx \, dy \quad ; \quad y_G = \frac{1}{Area} \iint_A y \, dx \, dy \quad .$$

A questo punto si applicano nuovamente le formule di Gauss-Green.

"George Green (14 July 1793 – 31 May 1841) was a British mathematical physicist who wrote *An Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism* in 1828. The essay introduced several important concepts, among them a theorem similar to the modern Green's theorem, the idea of potential functions as currently used in physics, and the concept of what are now called Green's functions. Green was the first person to create a mathematical theory of electricity and magnetism and his theory formed the foundation for the work of other scientists such as James Clerk Maxwell, William Thomson, and others. His work on potential theory ran parallel to that of Carl Friedrich Gauss". Wikipedia